

Научная статья
УДК 81'373.611
DOI: 10.5281/zenodo.12541977

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ИМЕНИ

© 2024 А.В. Бутова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
ORCID 0000-0002-8357-6069.

Интернет стал неотъемлемой реальностью в коммуникативной сфере человека XXI века. Как и в реальном общении, в Интернете любой из нас должен идентифицироваться. Если для офлайн-коммуникации мы используем личные имена в официальной сфере, прозвища – для неофициальной, псевдонимы как инструмент вторичной номинации, то виртуальное пространство дает возможность для множества экспериментов при номинации пользователей посредством никнеймов. В данной статье автор анализирует интернет-имена с точки зрения их морфологического строения. Автор классифицирует собственный эмпирический материал, а также исследует мотивы создания ников, содержащие различные графические элементы. Актуальность данного исследования заключается в том, что интернет-имена, требующие тщательного исследования и определения статуса как новой ономастической единицы. Цель исследования – определить, как и каким образом пользователь может себя номинировать и идентифицировать, а также какие языковые и внеязыковые символы он использует при создании ника.

Ключевые слова: никнейм, интернет-имя, неалфавитный символ, самономинация, пользователь, виртуальная личность.

Для цитирования: Бутова А.В. Морфологические особенности создания интернет-имени / А.В. Бутова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 42–51. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12541977>.

Введение. С появлением Интернета коммуникация перешла на новый уровень, а онлайн-взаимодействие стало основным средством передачи информации.

«Лингвистическое изучение и осмысление виртуального пространства и интернет-коммуникации немислимы в отрыве от функционирующих в них имен собственных, которые выступают не только своеобразными «ярлыками», но индексами объектов в Глобальной сети. Отдельный исследовательский интерес и одновременно проблему представляет отдельный класс интернет-онимов – виртуальные самономинации, призванные выполнять функции антропонимов в процессе компьютерно-опосредованной коммуникации» [5, с. 214].

Одним из ярких примеров онлайн-коммуникации являются чаты и форумы, вызывающие интерес как у пользователей, так и у исследователей [3, 10]. Для того, чтобы принять участие в чате пользователю требуется идентифицироваться посредством самономинации: выбрать себе Интернет-имя, под которым он/она и будет взаимодействовать с другими участниками чата.

Никнейм (ник, сетевое имя, Интернет-имя) – это общепризнанный маркер идентичности в виртуальном обществе. Участники онлайн-взаимодействия знают друг друга только по никам. Это может либо помочь человеку скрыть свое настоящее «Я», либо создать желаемый образ себя.

«Способы выразить свою идентичность тесно связаны с таким явлением как самопрезентация – это набор различных средств самовыражения (вербальных и невербальных), с помощью которых виртуальная языковая личность способна сформировать свой собственный индивидуальный образ и тем самым презентовать себя в Интернет коммуникации. Чтобы наладить Интернет-коммуникацию необходимо каким-то образом идентифицировать себя, презентовать свою личность, чтобы она стала узнаваемой» [6, с. 44].

С лингвистической точки зрения никнейм – это новая ономастическая единица, выполняющая номинативную и идентифицирующую функцию в онлайн коммуникации. Как языковая единица – ник схож по своим характеристикам с классическим прозвищем, которое является номинативной единицей в неофициальной коммуникативной сфере. Основным отличием никнеймов от прозвищ является номинатор. В основном прозвища даются людям другими людьми. Имядателем же ников является сам участник чата. «Основной отличительной чертой прозвищ и Интернет-имен является то, что первые указывают на то, что члены сообщества знают имена друг друга, тогда как участники различных сайтов или чатов, или же просто пользователи Интернета могут оставаться анонимными» [7, с. 23]. Интересна точка зрения А.С. Балкуновой, Э.М. Рянской, которые утверждают, что «Возникновение ников связано с новым видом коммуникации (сети Интернет) и имеет целью не столько скрыть реальную информацию о себе, сколько позиционировать себя в виртуальном мире, подчеркнув личностные черты или создав определенный образ, чаще всего придуманный. Поэтому в никах необходимы замысловатость, вычурность, изюминка, а в псевдонимах – в большей степени анонимность, тайность настоящего имени. Специфика использования и, следовательно, создания никнеймов связана с тем, что интернет-коммуникация позволяет установить не односторонний, а взаимный контакт коммуникантов» [1, с. 19].

Как и любая новая языковая единица интернет-имя необходимо исследовать с различных точек зрения. На сегодняшний момент создание ников ограничивается либо техническими условиями сайтов, либо фантазией пользователя.

Исследователи онлайн коммуникации предлагают различные классификации интернет имен, основанные как или на лингвистических, или на экстралингвистических характеристиках никнеймов.

Л. Шиманский проводит классификацию сетевых имен по их «временным» признакам. Так, исследователь выделяет группу временных ников. Их употребляют в тех случаях, когда пользователь не является постоянным участником чата, или же у него есть возможность выбора имени каждый раз, как он заходит в чат или форум. К другой группе ников относятся постоянные ники. Такой никнейм пользователь получает при регистрации и входе в чат с паролем. Следовательно, зарегистрированный ник может быть использован только при условии правильного пароля. В противном случае, согласно условиям участия, пользователь будет вынужден перерегистрироваться с новым интернет-именем [22].

Значительное количество предыдущих исследований [2, 7, 11, 17] показало, что сетевые имена представляют исследовательский интерес с разных точек зрения, особенно с точки зрения изучения семантики и информационного потенциала. Одним из самых ранних исследований в этой области является работа Х. Бехар-Израэли. Ученый разделил псевдонимы на семь категорий.

1. ники, в состав которых входит реальный оним пользователя;
2. ники, в состав которых пользователь включает личностные характеристики;
3. ники с составляющей «технология»;
4. ники с составляющей «флора и фауна»;

5. ники, в состав которых пользователь включает имена известных личностей;
6. ники с составляющей «секс, провокация»;
7. звукоподражания, перифразы [14, 15].

Вопросами семантической классификации никнеймов занимались как отечественные [4, 8, 12], так и зарубежные исследователи [19, 20].

В.А. Демьянюк, Е.В. Рочняк выделяют следующие виды никнеймов:

1. указывающие на внешность;
2. указывающие на человеческие качества, интеллектуальное или эмоциональное состояние;
3. подчеркивающие привычки, интересы;
4. указывающие на место происхождения;
5. обозначающие сферу деятельности;
6. показывающие связь с миром животных или растений;
7. подчеркивающие обладание определенным предметом;
8. никнеймы-фантазии;
9. образованные от личных имен;
10. никнеймы, включающие сразу несколько признаков;
11. никнеймы, происхождение которых понятно только их обладателям [4].

Однако, все исследователи сходятся во мнении, что сетевые имена помогают пользователям Интернета создавать свое собственное виртуальное «Я». В. Штоммель, например, подчеркивает большую роль никнеймов в создании желаемой идентичности в сетевом обществе. Это происходит благодаря тому, что участники чата не имеют непосредственного контакта лицом к лицу. В результате у них есть возможность представить себя другим так, как они хотят, чтобы их воспринимали. Исследователь приходит к выводу, что никнеймы это основной источник информации о своем носителе [21].

Соответствующего подхода придерживается А. Лакау, который изучал Интернет-имена с точки зрения способности никнеймов создавать анонимность для своего имядателя. Исследователем было замечено, что пользователи чатов, скрывающие свое реальное «Я», преследуют цель не только создать анонимную личность, но и показать другим участникам себя именно с той стороны, с какой они сами хотят. А. Лакау классифицирует никнеймы с точки зрения их информативного потенциала, приходя к выводу, что тема чата определяет выбор ников [18].

Интересным представляется исследование Т. Чиржинского, который проводит сопоставление никнеймов польских и англоязычных пользователей. Исследователь приходит к выводу, что язык и культура не оказывают влияния на создание интернет-имен. Однако, Т. Чиржинский не разделяет онлайн площадки (чат, форум, социальная сеть), хотя данный аспект очень важен при анализе ников, так как пользователи различных форм онлайн-взаимодействия преследуют разные цели, а их коммуникацию следует анализировать отдельно [16].

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили морфологические особенности никнеймов. Семантические особенности ников не рассматривались, так как, с одной стороны, данный аспект довольно хорошо изучен, с другой же стороны, в собственной картотеке (283 единицы) присутствуют единицы, взятые из различных источников и принадлежащих носителям разных языков, что может осложнить семантический анализ. В исследовании были использованы такие методы как: систематизация и классификация, а также компонентный анализ.

Основная часть. Анализ никнеймов в основном строится на их семантическом анализе, или же на описании мотивов их создания. Структурный анализ ников малоизучен, и они не квалифицированы с морфологической точки зрения.

Т.И. Колесник в статье «Графические особенности никнеймов в современной немецкой Интернет-коммуникации» приводит следующие категории никнеймов, основанных на их графических особенностях:

- прописные и строчные буквы;
- слитное написание;
- удвоение;
- цифры;
- знаки пунктуации;
- типографические символы;
- умлаут;
- эмодзи [9].

Автор приходит к выводу, что «пользователи сети Интернет имеют возможность, независимо от возраста, пола, профессии, свободно создавать свой виртуальный образ для общения, и никнейм при этом служит главным средством самопрезентации. Возрастающая популярность Интернет-коммуникации детерминирует изменения графических, семантических, структурных особенностей никнейма, что представляет несомненный научный интерес для дальнейших исследований» [9, с. 8].

Т.В. Соколова и И.В. Казанцева уточняют, что «ник можно рассматривать как способ индивидуализации личности, поэтому желание самовыразиться подталкивает людей к выдумке. В поисках новых способов для выражения уникальности, экспрессивности и оценочности виртуальных имен коммуниканты при создании никнеймов используют различные графические средства. Графические средства в интернет-коммуникации играют немалую роль, так как виртуальность исключает аудиовизуальное общение, поэтому графический способ является немаловажным в процессе общения участников сетевой коммуникации» [13, с. 152–153].

После анализа собранного материала мы взяли за основу классификацию никнеймов Л. Шиманского:

- случайные конструкции;
- конструкции, состоящие из одного слова;
- конструкции, состоящие из нескольких слов;
- конструкции, содержащие цифровые символы;
- конструкции, содержащие неалфавитные символы [22].

Случайные конструкции

Прежде всего, выделяются ники, состоящие из случайных наборов символов. Из всего собранного материала мы выделили 34 подобных ника. К этой категории относятся такие примеры, как: *фыва, PPPууу, шуца; pdhte, tysamytysa, jktczRbctkm*. Эти конструкции – непрерывная последовательность символов, которая не является языковой единицей, так как не несет никого значения. Использование строк случайных символов – характерная черта пользователей, которые не собираются становиться постоянными участниками чата или форума. При этом, следует отметить, что данный вид никнеймов встречается на Интернет-площадках, где не требуется регистрация или же аутентификация пользователя, поскольку набрать одну и ту же комбинацию символов, нажимая на кнопки клавиатуры случайным образом несколько раз подряд, вряд ли возможно. Кроме того, выбрав случайные ники, участники чата не раскрывают информацию о себе. Это помогает им достичь желаемого уровня анонимности.

Конструкции, состоящие из одного слова

Никнеймы, отнесенные к данной группе не содержат условных знаков для разделения слов. К этой категории относятся такие формы, как: *мусипуси, кошка23, ähnlich, good1980*. Эта группа составляет большую часть от всех собранных ников (143 единицы). Высокая

частотность свидетельствует о том, что однословные ники представляют собой наиболее многочисленную категорию по типу словообразования. Отсюда можно сделать вывод, что однословные конструкции являются преобладающей тенденцией в структуре интернет-имен. Этот факт связан с тем, что пользователь не готов раскрывать всю информацию о себе, а дополнительные символы, встречающиеся в никах, служат лишь для того, чтобы не повторять уже существующие никнеймы других пользователей.

Конструкции, состоящие из нескольких слов

Никнеймы, относящиеся к данной группе состоят из нескольких слов, которые разделены различными символами: *Olesya_V_Kisel*, *Der KØnig*, *ann_Бутова*, *Serdj333*. Стоит заметить, что все собранные никнеймы (76 единиц) не содержат пробелов, это связано с тем, что технические возможности при регистрации не предусматривают их использование.

После анализа собственной картотеки никнеймов мы заметили, что в конструкциях, состоящих из нескольких слов, почти всегда встречается собственное имя. Согласно правилам орфографии, они пишутся с заглавной буквы: *Phil34432*, *Masha2013*, *3Ollma3*, однако, были замечены и случаи, где ники содержали заглавные буквы в середине или даже в конце слов: *СерёгаСар*, *дамирАриЧБ*, *СеняСаня*. Морфология никнеймов, содержащих личные имена, написанные с заглавной буквы, не вызывает интереса. Орфографические «игры» с заглавными буквами в середине и конце ников требуют более глубокого анализа, так как подобные конструкции привлекают внимание и выделяются на фоне других. Нами было замечено, что:

- заглавная буква в середине слова выполняет разделительную функцию, так как пробелы для разделения слов технически невозможны;
- если интернет-имя в своем составе имеет нарицательное слово в первой позиции, то заглавная буква выполняет как разделительную, так и идентифицирующую функцию;
- в случае, если никнейм содержит разделительные знаки, то и нарицательное и собственное имя могут писаться с заглавных букв.

Следует отметить, что Л. Шиманский в своем исследовании приводит еще один пример использования заглавных букв. Исследователь выделяет такие конструкции как: *CaRmEliA*, *ChRaBa*, *НоаХед*, *KiiUub* или *RaNeZkIThEmAn*. «Такое использование заглавных и строчных букв направлено на оформление интернет-имени. Графически украшенная, такая словоформа становится более привлекательной с визуальной точки зрения. Благодаря такому построению формы никнейма выделяются на фоне других имен, написанных более условно. Таким образом чаттеры могут стремиться сделать свои идентификаторы неповторимыми, что, в свою очередь, направлено на привлечение собеседников» [22, с. 828].

Конструкции, содержащие цифровые символы

Наличие цифр и других символов не редкость в морфологической структуре никнеймов (в нашей картотеке насчитывается 57 единиц). Как и заглавные буквы, цифры встречались в начальной, средней и конечной позициях конструкций ников. Кроме того, некоторые никнеймы были созданы исключительно из цифр. Такие конструкции не являлись простым набором цифр, их создатели преследовали определенные цели и имели четкие мотивы.

Так, например, пользователь создал свой ник из личного имени и марки автомобиля: *911PorscheВасин*, название напитка: *7UP*, личного имени и названия универсальной смазки: *СанычWD-40*. Из данных примеров видно, что цифровые обозначения заимствованы из разных коммуникативных сред. Так, Л. Шиманский приводит пример интернет – имени, указывающий на скорость интернет-соединения

пользователя: 640/256(psv)Kozik [22]. Цифры в составе никнеймов могут указывать на предполагаемый возраст пользователя. С одной стороны, пользователь может самостоятельно выбирать дату своего рождения. С другой стороны, дата может появиться при регистрации на сайте, если в регистрационной карточке обязательным условием будет указание даты рождения. В таком случае, система сама предлагает доступные ники, где год или возраст могут присутствовать в виде цифр в интернет-имени. Даты могут занимать как первую, так вторую или третью позицию в составе ников. В исследовании Л. Шиманского приведен, на наш взгляд, интересный пример никнейма: [psv]5L4Y3R, 1K2i3r4y5s6t7o8b9u10r11a12k13, 4dv3rtiz3R или 0gi3n мотивом создания подобной конструкции пользователь назвал оригинальность [22].

Наличие цифр в середине ника также не лишено оснований. Можно легко различить конструкции, в которых буквы были заменены цифрами схожей формы с буквами. К таким примерам относятся: 4You_1'theFirst, Я_5у5лук. Эти приемы были направлены на то, чтобы подчеркнуть индивидуальность и игривость пользователей.

Однако, чаще всего цифры использовались в конце никнеймов. Некоторые пользователи включали в свой ник цифру или несколько цифр только для того, чтобы отличаться от других пользователей с такой же словарной составляющей: *Маша4554*.

В данную группу включены интернет-имена, состоящие только из цифр (5 единиц): 252627, 19831980. Мотивы создания данных ников нам не известны. Можно только предполагать, что они вызваны также, как и в исследовании Л. Шиманского, оригинальностью, уникальностью и желанием выразить свою индивидуальность. Более того, с точки зрения мотивации, подобные никнеймы можно сравнить с группой конструкций, построенных из случайно составленных символов.

Конструкции, содержащие неалфавитные символы

Помимо вышеперечисленных групп, связанных со структурой ников в чате, нами были обнаружены никнеймы, содержащие неалфавитные символы (49 единиц): !, @, #, ^, *, _ +, ; , P. После анализа этих интернет-имен было выявлено несколько причин их использования. Основной функцией данных символов является различительная. К таким примерам относятся: P_русский_P, @артеФакт, mädchen_märchen^^^.

Наблюдения показали, что, с одной стороны, чаще всего неалфавитные знаки были включены в конструкции ников с целью приукрашивания формы. С другой же стороны, некоторые пользователи заменяют буквы на схожие комбинации символов: ИPa, Zrik. Структура может быть, как примером орнаментальности, так и просто нежеланием придумывать для ника какую-либо новую комбинацию символов. Как упоминает Л. Шиманский, скобки, тире и подчеркивания, и их расположение свидетельствуют о изображении головы человека. Кроме того, буквы *d* и *b* означают наушники. Такое прозвище может указывать на то, что его носитель любит слушать музыку [22].

Неалфавитные символы также использовались для манипуляций с порядком отображения никнеймов в списке пользователей. Конечно, естественным порядком отображения ников были или латинский алфавит, или кириллица. Подобные никнеймы говорят о креативности пользователей, которые пытались обмануть программу чата и использовали различные символы в начальных позициях. Более того, эта тенденция в равной степени применялась и для выражения иерархии в чате или на форуме. Обладатели ников высокого статуса (или претендентов на высокий статус) строились с неалфавитными знаками в начальной позиции. Подобные манипуляции давали приоритет в списке никнеймов, и помещались в список выше тех, что не имели подобных символов в своем составе. В результате такой практики ники появлялись перед интернет-именами, расположенными в алфавитном порядке. Например, _Lina_, ##Зара, +Versus.

Еще одно частое применение неалфавитных символов – разделение слов в многословных конструкциях. Данные символы заменяют обычные пробелы между словами. Однако было замечено, что подобным образом сообщается и дополнительная информация. Некоторые пользователи указывают свой предполагаемый возраст, дату или год рождения, если речь идет о рабочем чате, то это может быть и табельный номер сотрудника, например, *Юльхен_43*, *Kiska-090*. Л. Шиманский к данной группе ников относит такие как: *[pl]_mijato_640/160* или *beleker_psv_512/128*, *poltos/ADSL/[LAN].(PL)*. *Krzys1962*, *[psv](T1_LAN)* *misiuniek1981* или *[Psv]Killer-lan*, которые сообщают о скорости или типе своего Интернет-соединения [22].

В нашем собранном эмпирическом материале присутствуют такие ники как: *Я@дома*, *mgn=74*, *Mo\$kvich*.

Самым частым мотивом использование неалфавитных символов является использование их в качестве связующего звена между словарными составляющими: *Galya&Yenja*, *Grif-&-Gruf*, *Банное_74* *Абзаково_74*. Также были отмечены случаи использования неалфавитных символов для создания смайликов. С одной стороны, такая практика позволяет передать настроение конкретного пользователя в разговоре с помощью отображения определенного смайлика, традиционно используемого в общении в мессенджерах. Однако, с другой стороны, использование смайликов позволяло пользователям выделять свой ник среди других, делая конструкцию уникальной и оригинальной.

Заключение. Интернет-имя – это особый тип собственного имени, поскольку носители ника сами выбирают, как их будут называть. Такая возможность подразумевает способность использовать свое воображение в процессе создания интернет-имени. Некоторые пользователи придумывают никнейм, не вкладывая в него какой-либо смысл, так как не имеют намерения долго задерживаться на форуме или в чате. Такие участники используют случайные строки символов при создании своих ников. Напротив, желающие влиться в сообщество создают ники из одного или нескольких слов, причем первый вариант преобладает. Значительная часть пользователей указывает дополнительную информацию о себе через цифровые или неалфавитные символы. Они выполняют функцию идентификации.

В формах своих ников пользователи намеренно используют заглавные буквы, цифры или неалфавитные знаки, помимо обычных букв. Нестандартное использование заглавных букв служит определенным целям, таким как: разделение слов и украшение никнейма. Кроме того, цифры используются для информирования окружающих о возрасте или являются чисто декоративными элементами. Что касается небуквенных символов, то они используются для разделения или соединения элементов информации или для украшения формы.

Помимо вышеперечисленного, неалфавитные символы используются для манипулирования порядком отображения ников в списке. Особенность программного обеспечения заключается в том, что неалфавитные символы отображаются перед буквами алфавита, поэтому они используются в начальных позициях конструкций ников. Кроме того, подобная практика позволяет собрать в одном месте ники пользователей с одинаковыми характеристиками.

Пользователи, получившие возможность самостоятельно создавать свои ники, стараются использовать этот шанс по максимуму. Они выбирают, какую информацию раскрыть в форме, с которой идентифицируется тот или иной человек. Все эти попытки направлены на выражение индивидуальности в нике, а также позволяют пользователям представить себя в желаемом виде.

Итак, исследование морфологической структуры никнеймов показало, что ник является новой ономастической единицей с ярко выраженной прагматической составляющей. Морфологическая структура интернет-имени требует более тщательного и глубокого анализа и может внести вклад в дальнейшее исследование процессов самономинии в интернет-пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балкунова А.С. Место никнеймов в ономастике / А.С. Балкунова, Э.М. Рянская // Вестник Нижневартковского государственного гуманитарного университета. – 2010. – № 3. – С. 17–22.
2. Боборыкина И.О. Классификация никнеймов (на материале англоязычных интернет-форумов) / И.О. Боборыкина, С.Е. Кузьмина // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. – 2012. – № 7. – С. 16–24.
3. Бородулина Н.Ю. Профессиональная коммуникация в режиме онлайн (на материале французского языка) / Н.Ю. Бородулина, И.Е. Ильина, М.Н. Макеева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 15, № 3. – С. 914–919 DOI 10.30853/phil20220127.
4. Демьянюк В.А. Классификация никнеймов немецкоязычной интернет-коммуникации / В.А. Демьянюк, Е.В. Рочняк // Язык и культура: Сборник научных трудов V Республиканской очно-заочной научной конференции (с международным участием), Макеевка, 18 ноября 2019 года. – Макеевка: Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 2019. – С. 287–289.
5. Казяба В.В. Самономинии с функцией антропонима в Рунете / В.В. Казяба // Научный диалог. – 2022. – Т. 11, № 7. – С. 212–230 DOI 10.24224/2227-1295-2022-11-7-212-230.
6. Кисель О.В. Место никнейма как знака идентификации в ономастической системе языка / О.В. Кисель // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. – 2021. – № 4 (43). – С. 43–48 DOI 10.36622/AQMPJ.2021.29.39.006.
7. Кисель О.В. Место Интернет-имени в антропонимической системе языка // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. Т. 12, № 1. С. 20–29.
8. Климова М.А. Никнеймы в компьютерных играх: вопросы функционирования и варьирования / М.А. Климова // Вопросы ономастики. – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 293–315 DOI 10.15826/vopr_onom.2020.17.3.045. – EDN UACRXC.
9. Колесник Т.И. Графические особенности никнеймов в современной немецкой Интернет-коммуникации / Т.И. Колесник // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. – 2019. – № 1 (30). – С. 4–9.
10. Макатов З.В. Онлайн-коммуникация в контексте текучей современности: влияние цифровых технологий на межличностные отношения / З.В. Макатов, П.И. Чижик // Евразийский союз ученых. Серия: педагогические, психологические и философские науки. – 2023. – № 4 (105). – С. 17–20 DOI 10.31618/ESU.2413-9335.2023.5.105.1806.
11. Полоян А.В. О некоторых лексико-грамматических особенностях языка социальных сетей / А.В. Полоян // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2019. – № 1. – С. 131–137.
12. Рянская Э.М. Сетевое имя (никнейм) как языковой знак / Э.М. Рянская, А.С. Балкунова // Вестник НВГУ. – 2011. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-ima-nikneym-kak-yazykovoy-znak> (дата обращения: 15.04.2024).
13. Соколова Т.В. Семантические и графические особенности ников как средства самопрезентации личности в немецкоязычной интернет-коммуникации / Т.В. Соколова, И.В. Казанцева // Актуальные проблемы романо-германской филологии и преподавания европейских языков в школе и вузе : сборник статей V заочной Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Йошкар-Ола, 18–20 марта 2016 года. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2016. – С. 147–153.
14. Bechar-Israeli H. From "Bonehead" to "cLoNehEAd": Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat / H. Bechar-Israeli // Journal of Computer-Mediated Communication. – 1995. – № 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x>
15. Bechar-Israeli H. Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat / H. Bechar-Israeli // Journal of Computer-Mediated Communication, 1995. – № 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x>
16. Chyrzyński, T. Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i anglojęzycznych – analiza porównawcza. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna: 2009ю 5, 118–131.
17. Labinaz P., Sbisà M. Speech acts and the dissemination of knowledge in social networks // Approaches to Internet Pragmatics: Theory and practice. Edited by Chaoqun Xie, Francisco Yus and Hartmut Haberland 2021.

146–172

18. Lakaw, A. Hiding behind nicknames. A linguistic study of anonymity in IRC chatrooms. Student thesis, Växjö University. <http://http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206935/>

19. Mashiri P. More than Mere Linguistic Tricks: The Sociopragmatic Functions of Some Nicknames Used by Shona-speaking People in Harare // Zambezia. 2002. № 31 (1). Pp.22-45.

20. Reyhan Yu.H. The Role of the Proper Names on the Internet- Communication //Journal of Critical Reviews. 2020. Vol. 7. Is. 4. Pp. 906-908.

21. Stommel, W. Mein Nick bin ich! Nicknames in a German Forum on Eating Disorders. Journal of Computer-Mediated Communication 13/1. <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/stommel.html>

22. Szymański L. Aspects of morphology and character choice motivation in Internet nickname constructions // Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual 2013, p. 822.

REFERENCES

1. Balkunova, A.S. (2010) Mesto niknejmov v onomastike. [Place of nicknames in onomastics]. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, 3, 17–22. (In Russian)

2. Boborykina, I. O., Kuz'mina S. E. (2012) Klassifikacija niknejmov (na materiale anglojazychnyh internet-forumov) [Classification of nicknames (on the material of English-language Internet forums)] Teoreticheskie i prikladnye aspekty izuchenija rechevoj dejatel'nosti, 7, 16-24. (In Russian)

3. Borodulina, N.Ju., Il'ina I. E., Makeeva M. N. (2022) Professional'naja kommunikacija v rezhime onlajn (na materiale francuzskogo jazyka) [Professional communication online (on the material of French language)] Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Vol.15. 3, 914-919. – DOI 10.30853/phil20220127. (In Russian)

4. Dem'janjuk, V. A., E. V. Rochnjak (2019) Klassifikacija niknejmov nemeckojazychnoj internet-kommunikacii [Classification of nicknames of German-speaking Internet communication]. Jazyk i kul'tura: Sbornik nauchnyh trudov V Respublikanskoj ochno-zaочноj nauchnoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem), Makeevka, 18 nojabrja 2019 goda. Makeevka: Donbasskaja nacional'naja akademija stroitel'stva i arhitektury. 287-289. (In Russian)

5. Kazjaba, V. V. (2022) Samonominacii s funkciej antroponima v Runete [Self-nominations with the function of an anthroponym in Runet] Nauchnyj dialog. 11, 7, 212-230. DOI 10.24224/2227-1295-2022-11-7-212-230. (In Russian)

6. Kisel', O. V. (2021) Mesto niknejma kak znaka identifikacii v onomasticheskoj sisteme jazyka [x] Aktual'nye voprosy sovremennoj filologii i zhurnalistiki. 4(43), 43-48. DOI 10.36622/AQMPJ.2021.29.39.006. (In Russian)

7. Kisel' O.V. (2021) Mesto Internet-imeni v antroponimicheskoj sisteme jazyka [The Place of the Internet Name in the Anthroponymic System of the Language]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021, 11(4): 20–29 (In Russian)

8. Klimova, M.A. (2020) Niknejmy v komp'juternyh igrach: voprosy funkcionirovaniya i var'irovaniya [Nicknames in computer games: issues of functioning and variation]. Voprosy onomastiki. Vol. 17, 3, 293-315. – DOI 10.15826/vopr_onom.2020.17.3.045. (In Russian)

9. Kolesnik, T.I. (2019) Graficheskie osobennosti niknejmov v sovremennoj nemeckoj Internet-kommunikacii [Graphic features of nicknames in modern German Internet communication]. Vestnik Luganskogo nacional'nogo universiteta imeni Tarasa Shevchenko. Vol. 1(30), S. 4-9. (In Russian)

10. Makatov, Z.V., Chizhik P.I. (2023) Onlajn-kommunikacija v kontekste tekucej sovremenosti: vlijanie cifrovyh tehnologij na mezhlichnostnye otnoshenija [Online communication in the context of fluid modernity: the impact of digital technologies on interpersonal relationships]. Evrazijskij sojuz uchenyh. Seriya: pedagogicheskie, psihologicheskie i filosofskie nauki. Vol. 4(105),17-20. – DOI 10.31618/ESU.2413-9335.2023.5.105.1806.

11. Polojan A.V. (2019) O nekotoryh leksiko-grammaticeskikh osobennostjah jazyka social'nyh setej [About some lexico-grammatical peculiarities of the language of social networks] Izvestija Juzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki. 1,131-137 (In Russian)

12. Rjanskaja Je.M, Balkunova A.S. (2011) Setevoe imja (niknejm) kak jazykovoj znak [Network name (nickname) as a linguistic sign] Vestnik NVGU. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/setevoe-imya-niknejm-kak-yazykovoy-znak> (data obrashhenija: 15. 04.2024).

13. Sokolova, T.V., Kazanceva I.V. (2016) Semanticheskie i graficheskie osobennosti nikov kak sredstva samoprezentacii lichnosti v nemeckojazychnoj internet-kommunikacii [Semantic and graphic features of

nicknames as a means of self-presentation of personality in German-language Internet communication] Aktual'nye problemy romano-germanskoj filologii i prepodavaniya evropejskih jazykov v shkole i vuze : sbornik statej V zaochnoj Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoj konferencii, Joshkar-Ola, 18–20 marta 2016 goda. – Joshkar-Ola: Marijskij gosudarstvennyj universitet, 147-153.

14. Bechar-Israeli, H. (1995) Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x> (In English)

15. Bechar-Israeli, H. (1995) From "Bonehead" to "cLoNehEAd": Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1 (2) <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00325.x> (In English)

16. Chyrzyński, T. (2009). Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i anglojęzycznych – analiza porównawcza. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna 5: 118–131. (In English)

17. Labinaz P., Sbisà M. (2021) Speech acts and the dissemination of knowledge in social networks. Approaches to Internet Pragmatics: Theory and practice. Edited by Chaoqun Xie, Francisco Yus and Hartmut Haberland. 146–172 (In English)

18. Lakaw, A. (2006). Hiding behind nicknames. A linguistic study of anonymity in IRC chatrooms. Student thesis, Växjö University. <http://http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206935/> (accessed June 8, 2013). (In English)

19. Mashiri P. (2002). More than Mere Linguistic Tricks: The Sociopragmatic Functions of Some Nicknames Used by Shona-speaking People in Harare. Zambezia. № 31, 22-45. (In English)

20. Reyhan Yu. H. (2020) The Role of the Proper Names on the Internet- Communication //Journal of Critical Reviews. Vol. 7. Is. 4, 906-908. (In English)

21. Stommel, W. (2007). Mein Nick bin ich! Nicknames in a German Forum on Eating Disorders. Journal of Computer-Mediated Communication 13/1. <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/stommel.html> .In English)

22. Szymański L. (2013) Aspects of morphology and character choice motivation in Internet nickname constructions. Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual, 822. (In English)

Поступила в редакцию 15.06.2024 г.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF INTERNET NAME CREATION

A.V. Butova

The Internet has become an integral reality in a person's communicative sphere in the 21st century. As well as in real communication, each of us must identify oneself in the Internet. Personal names are used in the formal offline communication. Nicknames are resorted to in the informal communication. Pseudonyms serve as a tool for secondary nomination. The virtual space provides the opportunity of experimenting in nominating users through nicknames. In the article, the author analyzes Internet names from the point of view of their morphological structure. The empirical corpus is classified, with the motives for creating nicknames containing various graphic elements being considered. The relevance of this study is accounted for by the fact that the Internet name requires careful research and identification of its status as a new onomastic unit. The study objective is to determine the way a user can nominate and identify himself. Linguistic and extra-linguistic symbols used to create a nickname are considered, too.

Key words: nickname, Internet name, non-alphabetic character, self-nomination, user, virtual personality.

Бутова Анна Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.
Доцент кафедры иностранных языков по техническим направлениям.
ORCID 0000-0002-8357-6069
E-mail: annb.79@mail.ru

Butova Anna Vladimirovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Nosov Magnitogorsk State Technical University.
Associate Professor of Foreign Languages in Engineering Department.
ORCID 0000-0002-8357-6069
E-mail: annb.79@mail.ru